

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

MADANIYAT, IJTIMOYIY HAMKORLIK VA JAMIYAT BIRDAMLIGI

Annotatsiya: *Maqolada ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida jamiyat birdamligi va milliy birlik masalasi o‘ta muhim ahamiyat kasb etayotgani, mamlakat taraqqiyoti, fuqarolar tinchligi va farovonligi aynan ana shu birlik masalasi bilan uzviy bog‘liqligi ko‘rsatib berilgan. Milliy birlik va jamiyat birdamligini mustahkamlovchi eng ta’sirchan omillardan biri madaniyat ekanligi, uning “ijtimoiy kuchi” va “adabiy-badiiy quvvati” jamlangan sharoitda milliy birlik yanada kuchayishi, pirovard natijada davlat va millat barqarorligi ta’minlanishi mumkinligi o‘rganilgan.*

Kalit so‘zlar: *Jamiyat, millat, milliy birlik, birdamlik, madaniyat, xonliklar, axloq, ijtimoiy axloq, vatan, o‘zbek ruhi.*

Abstract: *The article shows that at the current stage of social development, the issue of social cohesion and national unity is of paramount importance, and that the development of the country, the peace and well-being of citizens are inextricably linked with this issue of unity. It is studied that one of the most influential factors strengthening national unity and social unity is culture, and that in conditions where its “social power” and “literary and artistic power” are concentrated, national unity can be further strengthened, and ultimately the stability of the state and nation can be ensured.*

Keywords: *Society, nation, national unity, solidarity, culture, khanates, morality, social morality, homeland, Uzbek spirit.*

Ma’lumki, o‘zbeklar jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo‘shgan kamdan-kam xalqlardan biridir. Albatta bunday katta sivilizatsiya o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmagan, shakllanmagan. Nazarimizda, buning eng muhim omillaridan biri xalqimiz azal-azaldan inoq, hamjihat bo‘lib umrguzaronlik qilganidandir. Shuning uchun ham yurtimizda Birinchi va Ikkinchi Renessanslar paydo bo‘ldi, ilm-fan taraqqiyoti yuksak darajada rivoj topdi. Dunyo yuzida 120 ta mustaqil davlat barpo etgan turkiy xalqlarning orasida o‘zbek xalqi, uning buyuk davlatchilik tarixi ham bekorga jahon hamjamiyati tomonidan e’tirof etilmaydi. Bu yutuqlarning bari o‘zbek xalqi azal-azaldan mustahkam milliy birlik, hamjihatlik sifatlariga ega ekanligi bilan mohiyatan bog‘liqdir.

Milliy birlik har bir millat, elatning mavjudlik belgisi, o‘sha xalq taraqqiyotining eng ustuvor omili va poydevoridir. Shuning uchun ham har doim barcha mustamlakachilar o‘z hokimiyatini mustahkamlash uchun avvalo o‘zi bosib

olgan xalqning milliy birligini yo‘qotishga harakat qilganlar. Milliy birlik tufayli sodir etilgan ozodlik harakatlari bostirilgan, uning ishtirokchilari yo‘q qilingan.

Birgina 1899-yildan 1916-yilgacha bo‘lgan qisqa muddatda Turkistonda chorizm mustamlakachilariga qarshi 4412 marotaba isyon-u g‘alayonlar tashkil etildi. Axir milliy birlik bo‘lmaganda, ozodlik va erk uchun shuncha harakatlar tashkil etilarmidi?

Mustamlakachilar istilo qilingan xalqlar o‘rtasidagi milliy birlikni barbod qilish maqsadida turli yo‘llardan foydalandilar. Ayniqsa ular o‘zbek xalqining milliy o‘zligini yo‘qqa chiqarish, milliy tarixi, milliy madaniyati, milliy urf-odatlariga qarshi keskin choralar ko‘rdilar. Tarixiy manbalarga ko‘ra 1917-yilda Turkistonda 20 000 masjid faoliyat ko‘rsatar, xalqimizni iymon-e‘tiqodga chorlar, yoshlarimizni ulug‘ qadriyatlar asosida tarbiyalashda qatnashar edi. Sovet mafkurachilari ushbu masjidlarning xalqimiz milliy birligini saqlash va mustahkamlashdagi alohida o‘rnini e‘tiborga olgan holda ularni ommaviy ravishda yo‘q qilish, qisqartirish yo‘lidan bordi. Bunday masjidlar 1953-yilga kelib 250 tani tashkil etdi xolos. Milliy birlik, istiqloq uchun kurashga chiqqan yuz minglab vatanparvarlarning yostig‘i quritildi. Birgina 1914-1918 yillarning o‘zida Turkistonda 1 million 230 ming yurtdoshlarimiz o‘ldirildi, yana o‘n minglab vatandoshlarimiz o‘z yurtlarini tashlab, o‘zga joylarga ketishga majbur bo‘ldilar [9, 15].

Biz bugun yana bitta achchiq haqiqatni ham esdan chiqarmasligimiz lozim. Gap xalqimiz milliy birligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan subyektiv omillar xususida ketmoqda. Bekorga xalqimiz kelajakka faqat o‘tmish yo‘l ko‘rsatadi, deb aytmagan. O‘z kamchiliklari, yo‘l qo‘ygan xatolarini tan olib, ularni yashirmasdan, kelajakda bunday xatolarga yo‘l qo‘ymaslikni anglab etgan xalqgina munosib kelajak yarata oladi.

Haqiqatdan ham, biz nimaga erishgan bo‘lsak, shubhasiz, xalqimizning milliy birligi orqali erishganmiz. Shuningdek, nimani yo‘qotgan bo‘lsak ham, ana shu fenomen hodisaning ta‘sirida yo‘qotganmiz. Keling, yaxshisi, bu boradagi fikrlarimizni yaqin va uzoq tariximizdagi ayrim aniq misollar bilan asoslashga harakat qilib ko‘raylik.

Tan olaylik, o‘zbek xalqining milliy birligiga putur etkazgan eng mash‘um davr bu – xonliklar davridir. Bu haqda ko‘p gapirildi. Ammo gap u yoki bu salbiy holatning borligini qayta-qayta takrorlash, eslashdangina iborat emas. Hamma gap o‘sha salbiy holatdan ibratli saboq chiqarish ustida. Bu to‘g‘risida ulug‘ bobokalonlarimizdan bo‘lgan alloma Alixonto‘ra Sog‘uniy mustamlaka zulmi ostiga tushib qolishimiz sabablarining birinchisi xonliklar vaqtida yuzaga kelgan ittifoqsizlik, deya ko‘rsatadi. Ushbu mutafakkir alloma milliy birlik uchun eng avvalo Vatanni sevish, milliy ruhiyatga ega bo‘lish lozimligini ta‘kidlab, shunday deydi: “mening tubgi maqsadim o‘z Vatanida turib g‘arib bo‘lgan Turkiston xalqini,

ayniqsa, hozirgi va kelajak Vatan yoshlarini ogohlantirib, o'lim uyqusidan uyg'otishdir. Ko'nglimdagi munglik qayg'ularimni qalam tumshug'idan to'qib yozgan bu kitobimni (Gap Alixonto'ra Sog'uniyning "Turkiston qayg'usi" kitobi to'g'risida ketmoqda: M.A.) o'quvchi va ham eshituvchi vatanparvar, millatsevar qahramon bolalarimizga mening topshirig'im shulki, tilim uchidan emas, dardlik dilim ichidan chiqarib yozgan yolqinlik so'zlarimni faqat uqibgina o'tmasdan har bir og'iz so'zini tekshirib, uning ustida fikr yuritsinlar. Insoniyat taraqqiyoti emas, madaniyat taraqqiyoti bo'lmish XX asrimizdagi insonlar milliy, vataniy, diniy huquqlarini saqlash uchun qaysi narsalarni qo'lga kiritishi zarur ekanligini yaxshi tushunib, uning chorasiga kirishsinlar" [3, 14]. Ha, haqiqatdan ham, xonliklar davrida mamlakatimiz va uning aholisi juda katta zarar ko'rdi. Xon, amir va boshqa amaldorlarning shaxsiy manfaatlari milliy birlikning mustahkamlanishiga ziyon etkazdi. Boylik orttirish, manfaatlar uchun kurashlar, asosan, ikki maqsadda olib borildi. O'zaro taxt talashishlar bu davrda tinimsiz ravishda davom etdi. Bunda nafaqat o'sha davr boy-badavlat kishilari, amaldorlar, ayni paytda, bir ota va onadan dunyoga kelgan farzandlarning o'zaro taxt talashishlari, shuningdek, ota va o'g'illar o'rtasidagi qonli kurashlar milliy taraqqiyotimizga katta to'siq bo'ldi.

Fikrimizning dalili sifatida quyidagi misollarni keltiramiz: 1601-yilda Buxoro xonligi Ashtarxoniyalar sulolasi qo'lga o'tadi. Avvaldan davom etib kelayotgan o'zaro urushlar bu davrda ham to'xtamadi. Garchand Imomqulixon (1611–1642) davrida xonlikda nisbatan osoyishtalik ta'minlangan bo'lsada, biroq uning ukasi Nadr Muhammadxon (1642–1645) vaqtida o'zaro urushlar yanada kuchaydi. Ko'p o'tmay uning o'g'li Abdulaziz otasidan taxtni tortib oldi.

Xiva xonligiga asos solgan Elbarsxon 1558-yilda o'lganidan so'ng taxt uchun kurash juda avj oladi. Masalan, Arab Muhammadxonga (1602-1623) qarshi o'g'illari jang qilib, uning o'rnini egalladilar. Otalari ko'ziga mil tortib va ko'r qilib qamadilar. XVIII asr boshlarida Farg'ona vodiysida tashkil topgan Qo'qon xonligida ham taxt uchun kurashlar tinmadi. Hokimiyat tepasida turgan ming sulolasi hukmdorlari ichki va tashqi dushmanlarga qarshi tinimsiz kurashishga to'g'ri keldi. Oliy hokimiyat da'vogarlarini o'rtasidagi kurashlar oqibatida Olimxon, Sherali, Murodxon va Mallaxonlar qatl etildi. Taxt uchun kurashlar jarayonida Xudoyorxon hokimiyatni uch marotaba olishiga to'g'ri keldi.

Vatanimiz tarixida milliy birlikning mustahkamlanishiga xonliklar o'rtasidagi o'zaro kurashlar ham juda katta ziyon-zahmat etkazdi. Buxoro amirligi va Qo'qon xonligi o'rtasida uzoq davom etgan urushlar davlatchilik tariximizdagi qora dog'lar hisoblanadi. Ayniqsa, 1842-yilda Buxoro amiri Nasrullaxonning Qo'qonga hujumi juda dahshatli oqibatlarga olib keldi. Madalixon, Nodirabegim va boshqa nufuzli kishilar o'ldirildi. Saroy xazinasi va xalqning boyliklari talandi. Nasrulloxon Madalixonning yosh o'g'lini odamlar ko'z o'ngida o'ldirayotganida uning onasi

kelib shunday degan: “Ey zolim, sanga osiy bo‘lgan atosi, bu murqih begunoh nima gunoh qildi?! Ey berahm zolim, qizil qonga bo‘yading, xudoning oldida sening ila murofaa qilmay, sen ham nuri chashmingdan ajrab, xonavayron bo‘lib, qizil qoningga bo‘yal, xonadoningdan ajrab xarob bo‘l”. Amir farmoniga binoan ona ham so‘yildi.

Xonlar va amirlar mamlakatni boshqarish asnosida qonun va qoidalarga amal qilmadilar, ko‘ngilga kelgan ishni bajaraverdilar, xalqning manfaatlari e‘tiborga olinmadi. Payti kelganda shariat bilan ham hisoblashmadilar. Ularning orasida xotinbozlik, ichkilikbozlik, zulm va adolatsizlik avj oldi. Buxoro hukmdori Abulfayzxon, Nasrullo, Muzaffar, Qo‘qon hukmdori Olimxon (laqabi zulmxon), Xudoyorxon va boshqalar shular jumlasidandir. Amir Nasrullo qonxo‘r bo‘lganligi uchun xalq orasida “Qassob amir” deb yuritilgan [10, 116-117].

Bularning bari biz uchun tarixning achchiq saboqlari bo‘lishi lozim. Xonlar, amirlar o‘rtasidagi o‘zaro urushlar, taxt talashishlar avom xalqni adashtirdi. Qadimda buyuk sivilizatsiyalar yaratgan, butun insoniyat taraqqiyotiga beshik bo‘lgan kashfiyotlar tuzgan o‘zbek xalqi xonliklar davrida bir-biridan ajralib ketdi. Xalqimiz qaysi xonning, amirning ortidan borishni bilmasdan ovvora bo‘ldi, o‘zaro kelishmovchiliklar yanada kuchaydi. Shuning uchun ham o‘n to‘qqizinchi asrning ikkinchi yarmidan boshlab bizni istilo qilish imkoniyatlari juda katta bo‘ldi.

Mana, bugun mamlakatimiz o‘z milliy mustaqilligiga ega bo‘lib, Yaratganning va tarixning biz uchun in‘om etgan buyuk ne‘mati asosida Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘liga kirishdik. Uchinchi Renessansning poydevorini qurish vazifasi ham bizning avlodimiz zimmasidagi katta vazifa sifatida kun tartibiga qo‘yildi.

Mamlakat rahbari ta’kidlagani kabi, hozirgi kunda bizning xalqimiz hayotida ham yangi tong otmoqda. Bu – yangi taraqqiyot, yuksalish tongidir. El-yurtimiz dunyodagi eng rivojlangan davlatlarga xos hayot darajasiga erishish, yangi jamiyat qurishdek ulug‘vor maqsadlar bilan yashamoqda. Mamlakatimizning zamonaviy va jozibador qiyofasini yaratish, Yangi O‘zbekistonni barpo etish vatandoshlarimizning asosiy maqsad-muddaosiga aylandi. Bu borada bir fikrni alohida ta’kidlash joizki, keyingi yillarda hayotimizning barcha sohalarida keng qamrovli islohot va tub o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda va muhim ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Ayni paytda doimo harakatdagi va uzoq manzillarni ko‘zlab yashaydigan xalq sifatida biz erishilgan yutuqlar bilan kifoyalaniq qolmasligimiz, xotirjamlikka berilmasligimiz lozim. Bu yo‘lda ko‘zlagan marralarimizga etish va yangi jamiyatning mustahkam poydevorini yaratish, O‘zbekiston shuhratini olamga yoyish bilan bog‘liq dolzarb vazifalarimiz borligini yaxshi anglaymiz [1, 5].

Ana shu dolzarb vazifalarni bajarishda madaniyat fenomenining o'zni benihoya katta. Bugun hech kim o'zini va o'zi yashab turgan jamiyatni madaniyatsiz tasavvur eta olmaydi. Madaniyat so'zini iste'mol qilmagan, kishilarning bir-biri bilan bo'ladigan munosabatlarda unga murojaat qilmagan biron kun yo'q. Ammo, mazkur muhim ijtimoiy hodisa shaxs va jamiyat tomonidan qay darajada anglanishi va amaliy faoliyatda undan qay darajada samarali foydalanish – bu ham nazariy-konseptual, ham kuchli amaliy masala hisoblanadi.

Ma'lumki, bugun jahonda madaniyatning yuzlab ta'riflari bor. Haqiqatdan ham shunday. Ammo, bu borada nafaqat O'zbekistonda, hattoki jahonda ham umum e'tirof etilgan birorta ta'rif yo'q. Har kim o'z nuqtai nazaridan, g'oyaviy-mafkuraviy pozitsiyasiga suyangan holda madaniyatga ta'rif bermoqda. Bu holatni mutlaqo to'g'ri deyish mumkin, zero haqiqatga tortishuvlar, bahslar asosida erishiladi.

Ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi davrida eng muhim masalalardan biri madaniyat fenomeni, undan ko'zlangan maqsadni aniqlab olishdir. Madaniyat haqida juda ko'plab ta'riflar bor. Masalan, Rossiyada chop etilgan "Eng yangi falsafiy lug'at"da ta'kidlanishicha, madaniyat ijtimoiy hayotning asosiy tomonlarini qayta ishlash va o'zgartirish uchun sharoit bo'lib xizmat qiladigan, biologik jarayonlardan yuqori turadigan, tarixan rivojlanib boradigan insoniy faoliyat va aloqalarning dasturiy tizimidir.

Madaniyatshunos olimlardan biri M.Mojayka esa bilim, ko'nikma, norma-me'yorlar, ideallar, faoliyat va xatti-harakat namunalari, g'oyalar va farazlar, ishonch va e'tiqod shakllari, ijtimoiy-maqsadlarini madaniyat ko'rinishlari, deb hisoblaydi. Uning fikricha, madaniyat faoliyat, xatti-harakat va odamlar orasidagi aloqalar dasturlarini o'ziga jo etadigan, ularni avloddan avlodga uzatib turadigan ijtimoiy hodisadir [7, 128]. O'zbekistonlik olimalardan SH.Qahharova esa g'arb madaniyatshunoslarining xatosi madaniyat inson faoliyati va xatti-harakatlarining zaruriy belgisi – inson faoliyati va xatti-harakatlarini yo'naltiruvchi vazifasi mutlaqo nazardan chetda qolganligidadir, deb yozadi [11, 54].

"Ma'naviyat. Asosiy tushunchalar lug'ati"da madaniyatga shunday ta'rif beriladi: madaniyat (arabchada shaharga doir, farovon maskan, taraqqiyot o'chog'I – tabiat va o'zaro munosabatlarda aks etadigan inson faoliyatining o'ziga xos shaklini ifodalaydigan tushuncha [8, 285].

Shubhasiz, madaniyat masalasida Sharq va G'arbning o'z qarashlari, nuqtai nazarlari bor. Masalan, G'arbda madaniyat deganda ko'proq insonning o'qimishlilik, bilim darajasi nazarda tutilsa, Sharqda madaniyatlilik asosan shaxsning tarbiyasi, uning ma'naviyati, ma'naviy olami, tafakkur tarzi kabi omillar bilan bog'lanadi.

Olimlar tomonidan “madaniyat” to‘g‘risida ishlab chiqilgan turli nazariyalar asosida uning quyidagi nomlanishlarini qayd etish mumkin. Shu ma’nodan madaniyat bu:

- inson tomonidan yaratilgan barcha moddiy va ma’naviy boyliklar;
- insonning sun’iy, “ikkinchi” tabiati;
- inson faoliyatining umumlashgan majmuasi;
- ijodiy faoliyat;
- jamiyatning ma’naviy holati;
- jamiyatning sifati;
- insonning sifati va boshqalar.

Shu o‘rinda biz ham hammualliflikda yozgan asarimizda madaniyat kabi serqirra, fenomen hodisaga quyidagicha ta’rif berganmiz: madaniyat insonning yaratuvchanlik faoliyatini tartibga soladigan, shaxs ma’naviy kamolotiga, ruhiy-aqliy hayotiga ma’no-mazmun beradigan, uning maqsad-muddaolarini jamiyat ijtimoiy mo‘ljali bilan uyg‘unlashtirishga yordam beradigan fenomen ijtimoiy hodisa hisoblanadi [6, 151].

Endi madaniyatning bugungi kundagi holati va uning ijtimoiy vazifalari haqida fikrlashamiz. Gap shundagi, jahonda yuz berayotgan bugungi kundagi o‘zgarishlar, o‘zaro manfaatlar kurashi, davlatlararo va mintaqalararo ziddiyatlar, milliy madaniyatlarning haddan ortiq darajada siyosiylashuvi, ayrim mamlakatlar siyosatidagi gegemonlik kayfiyati – bular, shubhasiz, barcha davlatlar ijtimoiy-madaniy muhitiga o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Buning natijasida, umuminsoniy qadriyatlar sifatida tan olingan o‘zaro hamkorlik, do‘stlik va vatanparvarlik, adolat, gumanizm, tinchlik, murosasozlik kabi qadriyatlarning muayyan darajada qadrsizlanish jarayoni yuz bermoqda.

Bu esa madaniyatning eng muhim funksiyalari, dolzarb vazifalarini aniqlab olishni talab qiladi. Nazarimizda, bugungi O‘zbekiston sharoitida madaniyatning eng muhim funksiyalaridan biri – xalqni birlashtirish, oddiyroq qilib aytganda, milliy birlik masalasidir.

Milliy birlik har bir millat, elatning mavjudlik belgisi, o‘sha xalq taraqqiyotining eng ustuvor omili va poydevoridir. Shuning uchun ham har doim barcha mustamlakachilar o‘z hokimiyatini mustahkamlash uchun avvalo bosib olgan xalqning milliy birligini yo‘qotishga harakat qilganlar. Shu ma’nodan aytish mumkinki, o‘zbek xalqi nimaga erishgan bo‘lsa, shubhasiz, milliy birlik tufayli erishgan, shuningdek, milliy tariximizda nimani yo‘qotgan bo‘lsak ham, aynan shu fenomen hodisaning ta’sirida yo‘qotganmiz.

Har doim, insonning ham quvonchli, ham xursandchilik kunlarida, ham tashvishli, millat qayg‘uga tushgan paytlar ham odamlar madaniyat masalasiga e’tibor berishgan, undan ruhiy quvvat olishgan. Bunga tarixda misollar juda ko‘p.

Biz bugun mamlakatimizda Yangi O‘zbekistonni barpo etish, Uchinchi Renessans poydevorini yaratish maqsadida yashayapmiz, mehnat qilyapmiz, o‘qib-o‘rganyapmiz. Yangi jamiyatni barpo etish o‘z-o‘zidan amalga oshmaydi. Buning uchun esa millat birlashishi, mamlakatda istiqomat qilayotgan barcha xalqlar yagona maqsad sari birlashishi zarur.

Mamlakat rahbariyati ham ana shunday murakkab vazifani ado etishda madaniyat eng ta’sirchan kuch ekanligiga alohida e’tibor beryapti. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qayd etganidek, “mamlakatimiz yangi taraqqiyot davriga qadam qo‘ygan bugungi kunda xalqimiz, ayniqsa, farzandlarimiz ongida Vatanga muhabbat, yurtimiz kelajagiga daxldorlik, tinch, erkin va farovon hayotning qadriga etish tuyg‘ularini kuchaytirish ma’naviy-ma’rifiy sohalar vakillari, madaniyat va san’at namoyandalari hamda ijod ahlining o‘rni va ta’siri beqiyosdir. Biz bunday sharaflı yo‘lda ularni o‘zimizga eng yaqin ko‘makchi va maslakdosh deb bilib, ularning yordami va qo‘llab-quvvatlashiga tayanamiz” [2, 280].

Yaqin o‘tmishda, sovet mustabid tuzumi davrida odamlar madaniyat hodisasidan chetga chiqadigan, o‘sha paytda yozilgan va milliy tariximiz, milliy qadriyatlarimizni ochiqdan-ochiq nazar-pisand etmagan “asarlar”dan begonalasha boshlagan edi. Ammo, mustaqillik yillarida, ayniqsa, keyingi 7-8 yil davomida bu masalada holat keskin o‘zgardi. Jamiyatda to‘planib qolgan jiddiy, avvallari yoritilishi mumkin bo‘lmagan mavzularda asarlar yaratila boshlandi. Milliy tariximiz, milliy madaniyatimiz, ayniqsa, milliy ziyolilarimiz haqida turli sahna asarlari, kino mahsulotlari, adabiy-badiiy kitoblar yaratila boshlandi. Ularning bari yagona maqsad – milliy birlikni shakllantirish, jamiyatda ijtimoiy birdamlik muhitini yaratishdan iborat bo‘ldi.

Bularning bari madaniyat va san’atda ham o‘z aksini topdi. Odamlarda yana madaniyat va san’atga qiziqish boshlandi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarning jamiyat hayotiga shiddat bilan kirib kelishi, uning ta’sir doirasining yanada kengaya borishi xalq milliy ruhiyati, milliy mentalitetiga yot bo‘lgan turli tahdidlar sonini ham oshirib yubordi. Ana shunday sharoitda tomoshabin, o‘quvchi, eshituvchi endi ijodkordan o‘z ehtiyojini qodirishga qodir bo‘ladigan asarlarni talab qila boshladi. Ijodkor esa bu talabni bir zarb bilan bajara olmas edi. Hozirgi ijtimoiy-madaniy muhitning eng muhim jihatlaridan biri ham ana shunda edi.

Shu o‘rinda quyidagi uchta holatga e’tibor berish kerak, deb o‘ylaymiz. *Birinchidan*, jamiyat ma’naviy-madaniy muhiti, aholi madaniy ehtiyojlarini shakllanishi, qondirilishi eng avvalo o‘sha davrda yaratilgan va iste’mol qilinayotgan barcha madaniyat va san’at asarlari, ularning namunalariga bog‘liq. ya’ni, mazkur asarlar aholining ijtimoiy-siyosiy, madaniy-mafkuraviy qiyofasiga,

pirovard natijada millatni birlashtirishga qanchalar darajada ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsata olishi o'ta muhim.

Madaniyatning "ijtimoiy kuchi" jamiyat a'zolarining faolligini, ularning milliy birligini, butun jamiyatning birdamligini, safarbarligini ta'minlovchi ta'sirchan omil bo'lib maydonga chiqadi. Bunda o'sha madaniyat, uning ko'rinishlari, yaratilgan asarlarning adabiy-badiiy quvvati, hech shubhasiz, ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi. Ayni paytda mazkur ikki buyuk kuch – asarinning "ijtimoiy kuchi" va "adabiy-badiiy quvvati" birlashgan makonda va zamonda madaniyatning tom ma'noda yaratuvchanlik quvvati ko'rinadi.

Ikkinchidan, madaniyat va san'atdagi "ijtimoiy kuch"ning jamiyat va millat taraqqiyotiga ta'siri tufayli aholi madaniy ehtiyojlari ortib boradi. Shuning uchun ham har qanday asarning badiiy-ruhiy quvvatini uning jamiyat a'zolarining ijtimoiy-ma'naviy faolligini oshirishda, kishilar ma'naviy olamining qay yo'sinda shakllanganligida ko'rish mumkin.

Uchinchidan, yaratilgan asarning shaxs va jamiyatga foydalilik darajasi uni iste'mol qiluvchi uchun yaratilgan shart-sharoitlarga ham bog'liq. Bunday sharoit madaniy meros iste'molchisining jamiyatda tutgan ijtimoiy o'rni, uning maqomi, madaniy ehtiyojlarini qondirish maqsadida yaratilgan infratuzulma kabilar bilan bog'liqdir. Bu bir-biri bilan bog'liq masalalar jamligi asosidagina aholi madaniy ehtiyojlarini shakllantirish va to'laqonli qondirish mumkin [4, 180].

Xo'sh, madaniyatning jamiyatda ijtimoiy birdamlik ruhini shakllantirishda, milliy birlikni ta'minlashdagi eng muhim omil nimadan iborat? Bu o'ta muhim masala hisoblanadi. Gap shundan iboratki, jamiyatni birdamligi o'z-o'zidan shakllanmaydi. Uning uchun muayyan shart-sharoit, muhit kerak. Bizning nazarimizda ana shunday muhit yangi ma'naviy makonda shakllanishi mumkin. Mamlakat rahbari qayd etgani kabi, "Yangi ma'naviy makon nima? Mening nazarimda, u – biz orzu qilayotgan Yangi O'zbekistonning ma'naviy qiyofasi yaqqol aks etadigan, xalqimiz intilayotgan va el-yurtimiz baxtiyor yashaydigan ma'rifatli jamiyatdir" [1, 266].

Demak, milliy birlik va jamiyat ijtimoiy birdamligi uchun yangi ma'naviy muhit lozim ekan, unida o'sha makonning eng muhim belgilari nimalardan iborat? Mening nazarimda yangi ma'naviy makonni barpo etish uchun *birinchidan*, jamiyatda sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhit kerak. Bunday muhit hozirgi kunda bunyod etilmoqda. *Ikkinchidan*, davlat va xalq o'rtasida ishonch ruhiga qurilgan mustahkam ijtimoiy birlik zarur. *Uchinchidan*, jamiyatda barqaror ijtimoiy adolat tamoyiliga amal qilish muhitini yaratish maqsadga muvofiq.

Madaniyat sohasining eng muhim vazifasi ana shu yangi ma'naviy makonni yaratishdan iboratdir. Ammo, bugungi kunda mazkur vazifani bajarishga xalaqit qilayotgan qator obyektiv va subyektiv sabablar bor. Jamiyat hayotida, ayniqsa,

katta-kichik rahbarlar orasida poraxo'rlik, korrupsiya holatlarining kuchayib borayotganligi, axloqiy buzqlikning turli ko'rinishlari kundan-kunga urchib, ko'payotganligi, odamlar, ayniqsa, e'tiqodi sust, o'zini anglay olish malakasiga ega bo'lmagan yoshlar orasida mehnat qilmasdan lazzat topish dardida yurganlarning paydo bo'layotgani, beparvolik, loqaydlik "kasali"ga muhtalo bo'layotganlar sonining ortib borayotganligi ana shu sabablarning ayrimlari hisoblanadi.

Madaniyatning bugungi kundagi muhim ijtimoiy funksiyasi aslida biz yuqorida sanab o'tgan illatlarning oldini olishga qaratilishi lozim. Biroq, bugungi kunda ayrim holatlarda yaratilayotgan madaniyat va san'at asarlari, ayniqsa, teleseriallar va qo'shiqchilikdagi nuqsonlar millatni birlashtirish va jamiyatda ijtimoiy birdamlik kayfiyatini shakllantirishga xalaqit qilyapti. Juda mayda maishiy mavzular, bachkana kliplar, o'zini-o'zi boshqara olishni bilmaydigan soxta "san'atkorlar", bularning bari milliy madaniyatning rivojlanishiga, pirovard natijada millat va jamiyat rivojiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, bugungi kunda madaniyat sohasining jamiyat ijtimoiy birdamligi, milliy birlikni rivojlantirish va takomillashtirishda e'tibor berishi lozim bo'lgan ayrim yo'nalishlarni taklif etamiz. Gap shundan iboratki, avvallari madaniyat va san'at sohasidagi faoliyati iyerarxiyasida odamgarchilik, insof-diyonat, adolat, vatanparvarlik, yuksak e'tiqod va axloq masalalari oldingi o'rinlarda turgan. Bugun esa o'sha iyerarxiyada dastlabki o'rinlarni ayrim fuqarolardagi moddiyotga qullik, "bu dunyoda faqat lazzat qidirish", "iloji boricha surib qolish", o'z manfaatlarini jamiyat manfaatlaridan yuqori qo'yish kabi illatlar egallamoqda.

Shu nuqtai nazardan, mening fikrimcha, madaniyat sohasining faoliyat iyerarxiyasida eng avvalo, *birinchidan*, vatan tuyg'usini shakllantirish turishi lozim. Milliy birlikni yagona Vatan tuyg'usi, Vatan hissigena shakllantira olishi mumkin. Vatan hissi – shu Vatanning egasi bo'lmish xalqni bilishdan, uning qadriga etishdan, nimalarga qodir bo'lganligini tan olishdan, buyukligini e'tirof etishdan boshlanadi. Vatan va xalq egizak, mushtarak tushuncha. Birini his etish uchun ikkinchisini bilmoq kerak. "O'zbekiston" deganda o'zbek xalqini, o'zbek xalqi deganda O'zbekistonni tushushni to'g'ri bo'ladi. Birisiz ikkinchisini his etib bo'lmaydi [5, 146].

Ikkinchidan, mazkur iyerarxiyada ijtimoiy axloq masalasiga alohida e'tibor berish lozim. Axloqiylik har bir insonning o'zi va jamiyat oldidagi burch va mas'uliyatga nisbatan munosabatida aks etadi. Axloqiylikning ayrim ko'rinishlari insonning tashqi harakatlarida namoyon bo'lsa-da, ayni paytda, uning tom ma'nodagi axloqiy sifatlari individning ichki ruhiyatida makon topadi. Shuning uchun ham axloqiylik har birimizning ichki, botiniy hayotimizda yashaydi. Ana

shunday sifatlar asosida biz tarbiya topamiz, o'zimizni isloh qilishga ehtiyoj sezamiz, pirovard natijada real hayot va axloqiy ideal o'rtasidagi chegaralarni qisqartiramiz.

Xo'sh, unda ijtimoiy axloq nima? Ijtimoiy axloq – kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni muvofiqlashtirish, jamiyat a'zolari faoliyatini sog'lom, insonparvarlik, vatanparvarlik g'oyalarni o'zida jam qilgan qadriyatlar bilan bezaydigan kuch.

Uchinchidan, madaniyatning milliy birlik va jamiyat ijtimoiy birdamligini ta'minlashdagi faoliyat iyerarxiyasidagi muhim fenomen hodisa hozirgi muayyan makonda o'zbek ruhini shakllantirishdir. O'zbek ruhi jamiyatdagi boshqa millat va elat vakillarining mavqeiga mutlaqo salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, barcha millat va elat vakillari titul millat – bag'rikeng, umuminsoniy qadriyatlarni baland qadrlaydigan, tenglik, tinchlikni o'ziga shior qilib olgan o'zbek millati atrofida birlashib, jamiyat ijtimoiy mo'ljallarini amalga oshirishda o'zaro hamkorlikda faoliyat ko'rsatadilar.

O'zbek ruhi bugun, dunyoning juda tez rivojlanib borayotgan, globallashuv avj olgan davrda barcha yutuqlarimizning poydevori bo'ladi. O'zbek ruhining ming yillar davomida shakllanib, sayqal topib kelgan jihatlarini uning fazilatlari tashkil etadi. Bizning nazarimizda, bu fazilatlar quyidagilardan iborat: iymon, sabr, savob, rahmdillik, ulug'vorlik, saxovat, samimiyluk, takalluf, vazminlik, mo'tadillik, mulohazalik, mas'uliyat, ma'naviy burch, mas'uliyat, optimizm, tashabbus va boshqalar.

Biz yuqorida sanab o'tgan har uch fenomen hodisa – Vatan tuyg'usi, ijtimoiy axloq va o'zbek ruhi birlashgan zamonda va makonda mazkur millat va davlat taraqqiy etishi tayin. Biroq, ana shu narsalar milliy madaniyat va san'at vositasida ro'yobga chiqarilmas ekan, milliy taraqqiyot, milliy birlik va jamiyat birdamligi to'g'risida gapirish ortiqcha matohdan bo'lak narsa emas.

Shu ma'noda jamiyatda milliy birlik va ijtimoiy birdamlik muhitini yaratish uchun mazkur hodisalarni ijtimoiy harakatga aylantirish lozim. Xo'sh, bugungi Yangi O'zbekiston sharoitida milliy birlikka erishishni ijtimoiy harakatga aylantirish uchun nima qilish lozim? *Birinchi*dan, aholining muayyan qismida shakllanib qolgan, ba'zi hollarda yanada kuchayib borayotgan mayda maishiy tafakkur tarzini isloh etish lozim. Bu oson ish emas. Bunday odamlar tafakkur tarzida ustuvorlik faqat moddiyot masalasiga qaratiladi. Ular, odatda, allomalarimiz ta'kid qilganliklaridek, o'z tanalarini ruhiyatlariga boysundira olmaydigan kishilardir. Bundaylar ko'pincha moddiy ne'matlar, ozgina iqtisodiy manfaat oldida o'z qarashlari, nuqtai nazarlarini o'zgartirishga moyil bo'ladilar. Vatan, millat, ularning tub manfaatlari ana shunday kishilar uchun o'z ustuvorligini yo'qotadi.

Ikkinchidan, har qanday milliy birlikning kushandasi mahalliychilik hisoblanadi. Mahalliychilik odatda millatning ichidagi uni eb bitiradigan qurt, desak ham xato bo‘lmaydi. Mahalliychilik mayda fikrlashning mevasi, milliy taraqqiyotning mazmun-mohiyatini bilmaslik oqibati. Agar biz hayotimizda hozir ham uchrab turadigan mahalliychilikdan iborat past, mayda “tafakkur”dan xalos bo‘lmas ekanmiz, tom ma’nodagi milliy birlik to‘g‘risida bong urish befoyda.

Uchinchidan, milliy birlik tuyg‘usi va uning zarurligi u yoki bu titul millatgagina tegishli his emas. Biz milliy birlik haqida fikr yuritar ekanmiz, hech shubhasiz, gap mamlakatimizda inoq va ahil mehnat qilib, istiqomat qilayotgan 130 dan ortiq millat va elat vakillarini nazarda tutamiz. Ko‘pmillatli xalqimizning birdamligi, hamjihatligi va jipsligi bugungi O‘zbekistonning eng katta boyligi va barcha yutuqlarimiz garovidir.

Milliy birlik deganda yurtimizda istiqomat qilib kelayotgan barcha millat vakillarini yagona maqsad – Yangi O‘zbekistonni barpo etish g‘oyasi asosida birlashtirish nazarda tutiladi. Milliy birlik keng qamrovli, butun jamiyat tarixiy taqdiriga tegishli tushuncha bo‘lib, uning oqibati mamlakat va har bir millatning yanada rivojlanishi yoki tanazzuliga sabab bo‘ladi.

To‘rtinchidan, milliy birlikni quruq safsatabozlik bilan ta’minlash aslo mumkin emas. Vatanni ta’siri yo‘q shiorlar, besamara tadbirlar orqali mustahkamlashga urinish, bu masalaga ko‘r-ko‘rona yondoshish soxta fanatizmni yuzaga keltirishini ham unutish mumkin emas. Bu boradagi soxta fanatizm aslida yuksak e’tiqodga aylanmagan, milliy birlik va vatanparvarlik g‘oyalarini yuzaki, ta’sirsiz qabul qilish orqali shakllangan havoyi tafakkurdir.

Shuning uchun ham jamiyat birdamligi, milliy birlikka erishishda eng muhim, ta’sirchan vosita madaniyat, yaratilayotgan madaniy boyliklardir. Vatanparvarlik, yuksak e’tiqod, ijtimoiy axloq masalalarini, bu borada to‘planib qolayotgan muammolarni hal etishning, yoshlarimizni to‘g‘ri yo‘llardan adashtirayotgan illatlarga qarshi kurashishning eng samarali yo‘li ham madaniyat kabi o‘ta muhim fenomen hodisa orqali amalga oshirilishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. -Toshkent, “O‘zbekiston”, 2022. 266-bet.
2. Mirziyoyev Sh. Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston. -Toshkent, “O‘zbekiston”, 2024. 280-bet.
3. Alixonto‘ra Sog‘uniy. Turkiston qayg‘usi. – Toshkent, 2003. 14-bet.
4. Mavrulova M. Shaxs madaniy-ma’naviy ehtiyojlarini shakllantirish masalalari. -Toshkent, “Fan”, 2024. 180-bet.

5. Vatan tuyg‘usi. – Toshkent, “Sharq”, 1996. 146-bet.
6. Mavrulov A., Mavrulova M. Madaniyat nazariyasi. -Toshkent, “Fan”, 2024. 151-bet.
7. Можейко М. Культура. Новейший философский словарь. 3-изд. – М., “Книжный Дом”, 2003.128-бет.
8. Ma’naviyat. Asosiy tushunchalar lug‘ati. – Toshkent, “Ma’naviyat”, 2021. 285-bet.
9. Tohir Qahhor. Hur O‘zbekiston uchun. – Toshkent, 1994. 15-bet.
10. Ziyoyev Hamid. Tarixning ochilmagan sahifalari. Toshkent, 2003. 116-117-betlar.
11. Global ma’naviyat- globallashuvning g‘oyaviy asosi. -Toshkent, “Tafakkur”, 2009. 54-bet.

Safarov Orol Abdumannonovich,

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasi professori,

O‘zbekiston Respublikasi xalq hofizi

YOSHLARNING RUHIY VA EMOTSIONAL SALOMATLIGIGA ERISHISHDA MUSIQA TERAPIYASINING O‘RNI

***Annotatsiya:** Musiqa terapiyasi bugungi kunda tinglovchiga ta’sir o‘tkazishning kuchli vositasi ekanligi aniqlandi. Aynan musiqa yordamda insonning psixo emotsional holatiga ta’sir qilish mumkin. Bundan tashqari musiqaning davolovchi xususiyatini o‘rganib boruvchi bir qancha guruh va tashkilotlar ham bor bo‘lib, ular haqida maqolada qisqacha to‘xtalib o‘tilgan. Bundan tashqari, maqolada asosan musiqaning inson ruhiyatiga ta’sir qilish mexanizmi yoritib berilgan. Bu borada milliy musiqalarimizning ahamiyati bildirilib, dolzarb masalalarga echim keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** musiqa, terapiya, tinglovchi, ommaviy madaniyat, psixo emotsional holat.*

***Annotation:** Today, music therapy is considered a powerful means of influencing the listener. It is music that can influence the psychoemotional state of a person who is being helped. In addition, there are several groups and organizations studying the healing properties of music, which are briefly mentioned in the article. In addition, the article mainly examines the mechanism by which music affects the*

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarliktuvg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqa film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278